

“GLOBALLASHUV DAVRIDA OZIQ-OVQAT TAMINOTI XAVFSIZLIGINI TAMINLASHNING DOLZARB VAZIFALARI”

Suyunov Shyerzod Sindarovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti
magistratura tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938003>

Annotatsiya: Oziq-ovqat xavfsizligi milliy xavfsizlikning muhim elementidir, shuning uchun uning ta‘minot har qanday mamlakatning eng muhim vazifalaridan biridir. Ta‘minlash strategiyasi va taktikasi mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi uning darajasini xolis baholash natijalariga asoslanishi kerak mintaqalar kesimida.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, mintaqa, oziq-ovqat xavfsizligi mezonlari va mintaqa ko‘rsatkichlari, baholash, oziq-ovqat xavfsizligining integratsiyalashgan ko‘rsatkichi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti - Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo‘mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, biz uchun hayotiy muhim masaladir. Tinchlik va sog‘likni ta‘minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz. Qishloq xo‘jaligidagi islohotlardan maqsad – iqtisodiy foyda ko‘rish bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, xalq farovonligini oshirishdan iboratdir. Buni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz zarur”.

Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo‘yicha yondashuvni mutlaqo o‘zgartirish vaqti kelganini ta‘kidlayapti. Zero, ideal holatda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaliklari barchani oziq-ovqat bilan to‘liq ta‘minlash va odamlar uchun risoladagidek daromad manbaini yaratib berishga qodir. Boz ustiga, bunday holatda inson manfaatlari yo‘lida ham qishloq xo‘jaligi rivojlanadi, ham atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha chora-tadbirlar ijrosi ta‘minlanadi. Nega bashariyat farovonligi va kelajagiga xizmat qiluvchi mana shunday nufuzli tashkilot bu boradagi nuqtai nazarlarni yangilash g‘oyasini ilgari surmoqda? Sababi, bugungi kunda tabiatga befarq munosabat, unga antropogen ta‘sirning kuchayib borishi, isrofgarchilik, ilg‘or va rivojlanayotgan davlatlar o‘rtasidagi oziq-ovqat balansi bo‘yicha farqning o‘sayotgani, iqlim o‘zgarishlari qator salbiy omillarni keltirib chiqaryapti. Noz-ne‘matlarimiz, chuchuk suv, ummonlar, o‘rmonlar, biologik xilma-xillik keskin sur‘atlarda kamayib bormoqda, yer unumdorligi pasayib, tuproq degradatsiyaga uchrayotir.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda jahon aholisining 815 million nafari och qolayotgan bo'lsa, 2050 yilga borib bu soni 2 mlrd. kishiga yetishi mumkin. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'limning 45 foizi aynan to'yib ovqat yemaslik natijasida kelib chiqayotir. Hozirgi kunda har yili 3,1 nafar bola aynan shu sabab hayotdan ko'z yummoqda. Shunday ekan, oziq-ovqat xavfsizligi masalasi barcha davlatlar qatori O'zbekistonning ham mustaqilligi, ijtimoiy-iktisodiy va siyosiy barqarorligini ta'minlash garovi hisoblanadi. Yurtimizda bu muammo hamon o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Zero, ayni paytda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab oshyapti, aholi conini o'sishi asnosida jon boshiga icte'mol ko'paymoqda.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i sanaladi. Unda 3,6 million kishi, ya'ni iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27 foizi ishlaydi. YaIMda tarmoq ulushi 32 foizga teng bo'lsa, sohada foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilarining ovqatlanishini tashkil etish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qarorda belgilanishicha oshxonalar xodimlari sonini, oziq-ovqat mahsulotlarini tashish va yetkazib berish xarajatlarini maqbullashtirish, tabiiy kamayish normalari doirasida nobudgarchiliklarni eng kam darajaga keltirish, taomlar turlarini xilma-xillashtirish va ovqat tayyorlash sifatini yaxshilash hamda bo'linmalar samaradorligini oshirish imkonini beradigan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalari shaxsiy tarkibining ovqatlanishini outsorsing shartlarida tashkil etish sohasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish;

- outsorsing shartlarida ovqatlanishni tashkil etishni birinchi navbatda bo'linmalarda, harbiy qismlarda, kichik mutaxassislarni tayyorlash o'quv markazlarida va harbiy davolash muassasalarida joriy etish to'g'risidagi takliflariga rozilik berildi.

Belgilanishicha:

- outsorsing bo'yicha umumiy ovqatlanish korxonalarini xizmatlariga haq to'lash outsorsingning barcha xarajatlarini (soliqlar, xodimlarning ish haqi, transport xizmatlari hamda asbob-uskunalarini ta'mirlash va ulardan foydalanish va boshqalarni) o'z ichiga oladigan 20 foizgacha ustama haq hisobga olingan holda shartnoma tuzilishi sanasida oziq-ovqat mahsulotlarining amaldagi o'rtacha bozor narxlari bo'yicha bir ovqatlanuvchiga tegishli

kontingent uchun ovqatlanishning tasdiqlangan normasidan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tomonidan belgilanadi;

- shaxsiy tarkibning ovqatlanishini tashkil etish uchun ijara shartnomasi doirasida outsorserga vaqtincha foydalanishga beriladigan oshxonaning ishlab chiqarish xonalari, asbob-uskunalari, idish-tovoqlari va mebelidan foydalanganlik uchun to'lov nol stavka bo'yicha belgilanadi;

- shaxsiy tarkibga ovqat tayyorlash uchun outsorser tomonidan iste'mol qilinadigan kommunal xizmatlar qiymati O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi ajratilgan budjet mablag'lari doirasida qoplanadi;

- outsorsingning ko'rsatilgan xizmatlari uchun narxlar (shartnomalar bo'yicha), qoidaga ko'ra, ko'pi bilan bir oyda bir marta qayta ko'rib chiqilishi kerak;

- outsorsing bo'yicha shartnomalar tuzish umumiy ovqatlanish sohasida katta ish tajribasiga, tegishli moliyaviy va logistik bazaga ega bo'lgan talabgorlarga ustunlik berilgan holda eng yaxshi takliflarni tanlab olish yo'li bilan amalga oshiriladi;

- sanitariya qoidalariga, gigiyeniya normalari va normativlariga, shuningdek, texnik tartibga solish sohasidagi boshqa normativ hujjatlarga to'liq muvofiq bo'lishi kerak bo'lgan ovqat tayyorlash va mahsulotlar sifatini nazorat qilish zarurat bo'lganda vazirliklar va idoralarning mutaxassisleri jalb etilgan holda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining tegishli bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi.

Autsorsing tizimiga o'tish munosabati bilan tejalgan pul mablag'larini birinchi navbatda harbiy xizmatchilarning ovqatlanishi shart-sharoitlarini yaxshilashga yo'naltiradi va narxlarning asossiz o'sib ketishiga ovqat sifatining yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik ustidan qat'iy nazoratni ta'minlaydi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari:

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining so'rovi bo'yicha oziq-ovqatlarga amaldagi o'rtacha bozor narxlari to'g'risidagi ma'lumotlar muntazam taqdim etilishini;

- oziq-ovqat mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha bevosita fermer xo'jaliklaridan, ulgurji savdo tashkilotlari va ularning vakillaridan sotib olinishida outsorserlarga har tomonlama yordam berilishini ta'minlaydilar.

Autsorserlarga nisbatan quyidagi talablar qo'yiladi:

- yuridik shaxs ekanligi;

- outsorsing xizmati bo'yicha kamida bir oylik shartnoma summasiga teng aylanma mablag'larga egaligi;
- moliyaviy ahvolining barqarorligi, soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi;
- statsionar va dala sharoitida outsorsing xizmati ko'rsatish uchun yetarli moddiy-texnika va logistika bazasiga egaligi;
- shtatida yetarli ish tajribasiga va ko'nikmaga ega xodimlar mavjudligi.

Autsorsierlarni tanlash natijalari maxsus komissiyaning bayonnomasi bilan rasmiylashtiriladi va tasdiqlangan kunning ertasidan kechiktirmay IIVning tegishli bo'linmalariga shartnoma tuzish uchun yuboriladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish uchun narxlar tegishli hududda yuzaga kelgan narxlar darajasini o'rganish orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan belgilanadi.

Autsorsing xizmati ko'rsatish bo'yicha shartnoma buyurtmachi va autsorser o'rtasida kalendar yil uchun yozma shaklda 2 nusxada tuziladi. Shartnomada ovqatlanuvchilarning soni, 1 nafar ovqatlanuvchi uchun tasdiqlangan me'yorlardagi kunlik oziq-ovqat qiymati, kalendar kuni va yillik (choraklik) summa ko'rsatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi o'zgarganda shartnomaga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

Harbiy xududdan tashqarida xizmatni olib borayotgan shaxsiy tarkibga tayyor taomlarni yetkazib berish tegishli bo'linmalarning kuch va vositalaridan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin. Autsorser tomonidan foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlari tegishli muvofiqlik sertifikatlari bilan tasdiqlanishi, shuningdek, xalqaro va milliy standartlar talablariga javob berishi shart. Oziq-ovqat mahsulotlarini belgilangan tartibda saqlash qoidalariga rioya etilishi bo'yicha javobgarlik autsorserga yuklanadi.

Ovqatlanishni tashkil etish tartibi buyurtmachi tomonidan ishlab chiqiladi. Taomnoma sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari asosida tuziladi, autsorser va buyurtmachi rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Ovqatlanish kun mobaynida sutkalik ovqatlanish me'yorlari bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlarining to'g'ri taqsimlanishini hisobga olgan holda, qat'iy belgilangan vaqtda tashkil etilishi lozim. Oziq-ovqat mahsulotlarini qozonga solish autsorser va buyurtmachi vakillari ishtirokida amalga oshiriladi. Ovqatlarni tarqatish boshlangunga qadar buyurtmachi vakillari tomonidan ovqatlar sifati, shuningdek, oshxona binosining sanitariya holati, oshxona idishlari va inventarlarini tekshiriladi va nazorat kitobida aks ettiriladi. Autsorsing xizmati

ko'rsatilishi yuzasidan monitoring buyurtmachi tashkil etadigan komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

Kunlik me'yor summasiga ajratilgan mablag'lar quyidagicha taqsimlanadi: nonushta uchun – 25%, tushlik uchun – 50%, kechki taom uchun – 25%. Akademik litsey o'quvchilari, maktab internat tarbiyalanuvchilari hamda bolalar sog'lomlashtirish oromgohi tarbiyalanuvchilari uchun: nonushta uchun – 20%, ikkinchi nonushta (yoki tushlik) uchun – 20%;, tushlik uchun – 40%, kechki ovqatlanish uchun – 20%.

Oshxona binolarida joylashgan moddiy-texnika vositalari buyurtmachi tomonidan hujjat asosida autsorserga vaqtincha foydalanish uchun beriladi.

Jahon oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, insonning to'yib ovqatlanishiga erishish, "iste'mol savati"ning maqbul tuzilmasini shakllantirishda klasterlarning rolini oshirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni jalb etish, meva-sabzavotchilikda mahsuldorlikni ko'tarish, infratuzilma va logistika tizimlarini takomillashtirish lozim.

Oziq-ovqat xavfsizligini aholi salomatligining muhim sharti sifatida eng yuqori siyosiy darajada e'tirof etish, zarur bo'lganda, qiymat zanjirining barcha bosqichlarida mavjud bo'lgan eng yaxshi ilmiy dalillar va maslahatlar va innovatsiyalarni hisobga oladigan oziq-ovqat xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va oziq-ovqat xavfsizligi tizimlarini yaxshilash uchun tegishli darajada yetarli resurslarni ajratish kekkak.

2030-yilgacha barqaror rivojlanish kun tartibini amalga oshirish maqsadida sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, savdo, atrof-muhit va rivojlanish sohasidagi milliy va mintaqaviy siyosatdagi oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini hisobga olish va barcha tegishli sektorlarda iste'molchi manfaatlariga rioya qilgan holda oziq-ovqat xavfsizligini oshirishga qaratilgan kelishilgan tadbirlarni tizimli amalga amalga oshirish lozim.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarini tomonidan oziq-ovqat xavfsizligi vositalaridan barcha darajalarda, shu jumladan kichik ishlab chiqaruvchilar tomonidan foydalanishni rag'batlantirish va xavfsiz va barqaror ishlab chiqarish va savdo zanjirlariga xususiy sektor investitsiyalarini rag'batlantirish kerak.

Mamlakatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligi va chorvachilik mahsuldorligini oshirish vazifalarini hal etish uchun zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilishini rag'batlantirish, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish hamda tayyorlash, taqsimlash, qayta ishlash va sotishning samarali tizimini yaratish muhim ahamiyatga ega. Xususan, yil mobaynida oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydigan, narxlarning mavsumiy

o'zgarib turishini pasaytiradigan mexanizm yaratish hamda, shu nuqtai nazardan yangi va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning samarali usullarini tatbiq etish lozim. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "2030-yilga qadar O'zbekiston o'rtacha darajadan yuqori daromad oladigan mamlakatlar guruhiga o'tishi" maqsad qilingan. Bundan davlatimizning aholi turmush tarzi, xulq-atvor andozalari, ovqatlanish tarkibini ijobiy o'zgarishiga olib keladi. Shularni e'tiborga olgan holda bir qancha tovarlar bo'yicha qayta ishlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari ulushi o'sishini ta'minlash zarur bo'ladi. Ya'ni, ovqatlanish standartlari va me'yorlarini joriy etish (mikro va makroelementlar mavjud bo'lishi, zararli moddalar, turli qo'shimchalar, bo'yoqlar va ta'm beruvchi kimyoelementlaridan foydalanish texnologiyalariga rioya qilishni nazorat olish), shuningdek, ovqatlanish sifati ustidan nazorat qilish mexanizmini yanada takomillashtirish joiz. Bu bilan aholining ovqatlanish modelini yaxshilash maqsadida sog'lom ovqatlanish to'g'risidagi zarur ko'nikmalarni aholiga keng targ'ib etish, bu borada tibbiyot muassasalari faolligini oshirish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2019 yil 29 dekabr.
2. Abzalbek M.S. Мировой опыт обеспечения продовольственной безопасности и его использование в Казахстане. // Московский экономический журнал, 2018, №1.
3. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlar va yo'nalishlari. Monografiya. - T.: «Fan va texnologiya», 2017.
4. Крылатых E.N., Mazlova V.Z., Mejonova N.V. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях интеграции. Monografiya. - M.: NIS «INFRA-M», 2018.
5. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO): официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.fao.org> (дата обращения: 28.10.2019).
6. Strokov S.N. Механизмы обеспечения внутренней продовольственной безопасности Канады. // Никонovskiye chteniya, 2018, №19. -S.331-332.
7. Teryoshkina A.V. Зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности. - Режим доступа. <http://nauka-rastudent.ru/27/3252>
8. Uskova T.V. Продовольственная безопасность региона. // <https://econ.wikireading.ru/4505>.

9. Ekonomicheskaya bezopasnost: ucheb. posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushixsya po spetsialnostyam ekonomiki i upravleniya. / [V.A. Bogomolov i dr.]; pod red. V.A.Bogomolova, 2-izd., perrab. i dop. - M.: «Yuniti-DANA»,
10. Selskoye xozyaystvo (mirovoy Rynok). / Jason & Partners Consulting //http://www.tadviser.ru/index.php.
11. O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasi ma‘lumotlari; O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida milliy hisobot. - T., 2020.
12. N.I.Saidaxmedova. Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribasi va ularni O‘zbekistonda foydalanish yo‘llari. – T., 2019 yil.
13. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Food_Summit#cite_note-1
14. Chupryakova A.G., Kosinskiy P.D. Prodovolstvennoe obespechenie naseleniya promo‘shlennogo regiona: problemo‘ i perspektivo‘ G‘G‘ Mejdunarodno‘y jurnal pri-kladno‘x i fundamentalno‘x issledovaniy. - 2019. - № 12-1. - s. 109-113.
15. Bondareva G.S. Prodovolstvennoe obespechenie naseleniya: ponyatie, suhnost i struktura G‘G‘ Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2019. - № 3-1 (55). - s. 235-238.
16. U.Azamjonovning “Oziq-ovqat ta‘minoti va xavfsizligining nazariy asoslari” maqolasi.
17. <https://G‘G‘presmarymethuen.orgG‘uzG‘dictionaryG‘>
18. <http://G‘G‘www.uz.uz> Agrar Siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi

